

Pour des innovations politiques qui promeuvent les biens communs

Aperçus et recommandations politiques du projet ACCTING

Février 2025

Les activités de recherche d'ACCTING montrent l'impact positif que peuvent avoir les biens communs sur une transition juste. Les biens communs sont inclusifs, et leur impact positif sur les populations marginalisées est réel. Promouvoir à la fois les biens communs existants et ceux à créer est donc un investissement judicieux pour les décideurs politiques qui souhaitent que la transition soit inclusive. Cette fiche d'information présente des exemples de politiques innovantes qui promeuvent et soutiennent les biens communs. Ces exemples sont encore trop rares aujourd'hui, et l'objectif de la fiche est donc d'attirer l'attention sur leurs avantages et d'inspirer les décideurs politiques à soutenir les biens communs. Les recommandations existantes à l'intention des décideurs sur l'importance des biens communs et la nécessité de les soutenir sont également mises en avant, la recherche d'ACCTING confirmant leur pertinence et leur potentiel pour atteindre les personnes vulnérables et marginalisées.

Recommendations

L'objectif ici est de mettre en lumière des recommandations pertinentes préexistantes, provenant d'individus et d'organisations extérieures à ACCTING, à l'attention des décideurs politiques qui ont été actifs dans la promotion des biens communs. L'intention est d'explorer l'impact des biens communs et la nécessité d'initiatives politiques pour les soutenir. Cette fiche d'information vise à souligner que le système néolibéral actuel entrave souvent la participation à la vie civique ; en perpétuant les inégalités économiques et les barrières sociales, en limitant l'accès aux ressources, à l'éducation et aux plateformes nécessaires pour une participation significative aux processus décisionnels et de réforme. Dans cette section, nous accentuons davantage les recommandations suivantes, car la recherche d'ACCTING a souligné leur pertinence et leur importance. Elles sont pertinentes pour les décideurs à divers niveaux, y compris les niveaux local, national et européen.

🍃 **Établir des lois qui reconnaissent officiellement et soutiennent les modèles de gouvernance des biens communs** aux côtés des modèles de propriété publique et privée. Ce cadre devrait être capable de définir les droits, responsabilités et mécanismes de gouvernance divers pour les communautés gérant des ressources partagées.

🍃 **Promouvoir la transformation des espaces urbains inoccupés ou sous-utilisés en biens communs verts partagés** grâce à des incitations pour stimuler leur réappropriation par les communautés locales. En même temps, imposer des processus de planification urbaine participative pour impliquer les citoyens dans la co-création de biens communs verts.

promoting green commons in unoccupied or underutilised urban spaces

Adopter des politiques qui encouragent les partenariats public-civique pour les biens communs urbains, afin que les initiatives de base visant à créer ou renouveler des biens communs puissent compter sur un soutien institutionnel si nécessaire et jouer un rôle dans les mécanismes de gouvernance urbaine pour défendre leurs intérêts. Une manière possible pour les décideurs politiques (locaux) de permettre cela est de mettre en place des programmes de financement qui soutiennent les projets de biens communs urbains. Au niveau de l'UE, le financement peut également être proactivement alloué à des projets communautaires à petite échelle (c'est-à-dire non réalisés par de grands consortiums) par le biais de programmes existants comme le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le programme LIFE et le programme Horizon (Bloemen & Hammerstein, 2017). Cela aurait des implications pour la conception actuelle de ces programmes : l'usage élargi de mécanismes comme le FSTP (Soutien Financier à des Tiers) pourrait être une voie à suivre pour atteindre les projets communautaires à petite échelle.

Soutenir les biens communs énergétiques au niveau de l'UE en consacrant des parties importantes du budget énergétique de l'UE à des projets d'énergie renouvelable dirigés par les communautés (et à l'infrastructure que cela requiert). Comme le soulignent Hammerstein & Bloemen (2016), la politique énergétique de l'UE peut faire davantage pour faciliter et promouvoir une énergie renouvelable contrôlée et produite

par les communautés, en faisant en sorte que les programmes de financement de l'UE donnent la priorité à la production d'énergie fondée sur les biens communs, en inscrivant dans la loi le droit de vendre de l'électricité au réseau, et en fournissant des dispositifs de couverture des risques financiers pour les projets d'énergie communautaire

 Passer de la Politique Agricole Commune actuelle de l'UE à une « Politique Alimentaire Commune », afin de dé-mercantiliser l'alimentation et la production alimentaire et de passer à un système alimentaire durable soutenu par les communautés. Comme l'ont déjà préconisé Vivero-Pol (2019) et IPES Food, une Politique Alimentaire Commune (PAC) aiderait à harmoniser les politiques de l'UE concernant l'alimentation, l'agriculture, le climat, l'environnement, le commerce, la santé et les questions sociales, qui – dans certains cas – poursuivent actuellement des objectifs contradictoires. La PAC permettrait et soutiendrait des initiatives fondées sur les biens communs telles que les groupes d'achat alimentaires collectifs et l'agriculture soutenue par la communauté. Celles-ci mettent l'accent sur l'équité et la durabilité environnementale, tout en réduisant l'influence disproportionnée des grandes entreprises agroalimentaires sur l'agriculture et la politique alimentaire.

Résultats de la recherche ACCTING

Bien que la recherche d'ACCTING n'ait pas directement et systématiquement traité des questions relatives aux biens communs, elle a néanmoins identifié le rôle important que jouent les biens communs dans la réponse aux besoins de différents groupes cibles (y compris les plus vulnérables) et leur contribution potentielle à une transition juste. Le concept de biens communs englobe à la fois les ressources collectives – y compris les ressources naturelles comme les écosystèmes, et les ressources publiques comme l'énergie ou l'espace public – et les formes de propriété, d'organisation et de gouvernance collectives (par le biais d'institutions autogérées et coopératives) de ces ressources. Les résultats provenant des différents axes de recherche thématiques d'ACCTING illustrent comment les biens communs ont joué un rôle dans les processus de changement de comportement vers la durabilité.

- En matière de **prévention et de gestion des catastrophes**, la gestion des biens communs s'est révélée jouer un rôle important. Que ce soit en coopération avec les autorités (locales) ou non, des communautés se sont rassemblées et ont utilisé leurs connaissances spécialisées pour protéger et sauvegarder les zones naturelles de leur environnement, s'engageant dans des efforts de prévention, d'atténuation et de récupération lors d'incendies, d'inondations ou d'autres événements similaires. Cette prise en charge locale des biens communs par les communautés va souvent à l'encontre des logiques néolibérales dominantes, avec des autorités ignorantes ou négligentes du travail crucial accompli par les résidents pour contrer les catastrophes.
- L'élan pour protéger **les biens communs et leur biodiversité** est visible dans les cas où les communautés locales s'opposent à des projets qui affectent leur environnement naturel. La recherche a montré que la protection de la biodiversité et la conservation des habitats sont mises en avant par ceux qui vivent à proximité de parcs naturels ou d'autres zones naturelles de valeur. Par l'éducation et la formation, ces communautés cherchent à garantir que les pratiques bénéfiques pour l'environnement soient encouragées et que les comportements changent, en particulier chez les jeunes générations. De plus, les traditions culturelles et les pratiques liées à la nature ont souvent été identifiées comme importantes dans les petites communautés pour éduquer les gens sur la façon de se comporter dans et avec la nature. Ces valeurs et compétences soutiennent une compréhension des bénéfices des biens communs naturels et de la manière d'en prendre soin.
- En ce qui concerne **la consommation et la production d'énergie**, les schémas de communautés énergétiques ont été mis en évidence comme une forme de biens communs énergétiques ayant le potentiel de réduire la pauvreté et la vulnérabilité énergétiques, tant dans les zones urbaines que rurales. Les motivations pour changer de comportement et acquérir les compétences nécessaires à la gestion de ressources énergétiques durables détenues par la communauté peuvent venir de diverses sources,

y compris la fierté que les gens peuvent ressentir à participer à des communautés énergétiques, la nécessité d'économiser sur les coûts énergétiques, et les incitations financières offertes par les autorités (par exemple, pour l'installation de systèmes photovoltaïques). En tirant parti de ces motivations, les processus de communalisation de l'énergie peuvent être stimulés.

- Dans le cas de **l'alimentation durable**, ACCTING a observé diverses initiatives et organisations s'efforçant d'améliorer la disponibilité d'aliments durables et de promouvoir des concepts proches des biens communs, comme les écoles comestibles et les villes comestibles. Rendre la culture et la préparation des aliments plus accessibles à de nombreux groupes sociaux était un phénomène récurrent dans les initiatives étudiées. En s'engageant dans des pratiques telles que l'introduction des personnes aux pratiques de la permaculture, la réutilisation des déchets alimentaires dans des activités culinaires, et la promotion de l'inclusion sociale par des activités participatives, les biens communs alimentaires peuvent contribuer à promouvoir des comportements de production et de consommation plus durables.
- Un autre domaine où la communalisation peut motiver un changement de comportement est celui de **la mobilité durable**. Les biens communs de la mobilité, où différents moyens de transport sont partagés (par opposition aux moyens de transport privés) et coexistent en harmonie, favorisent l'usage partagé des espaces publics.

Histoires inspirantes

Les initiatives politiques qui promeuvent les biens communs dans le contexte du changement climatique et de la transition nécessaire sont encore trop rares. Dans cette section, nous mentionnons quelques initiatives innovantes d'autorités à différents niveaux (du local à l'UE), qui montrent la voie à suivre.

- Dans le cadre de sa politique énergétique, l'UE reconnaît depuis longtemps la puissance des formes collectives et démocratiques d'organisation de la propriété et de la gouvernance des ressources. **Le paquet « Énergie propre pour tous les Européens »** de 2019, comprenant la directive sur les énergies renouvelables (REDII) et la directive sur le marché intérieur de l'électricité (IEMD), reconnaît et soutient les communautés énergétiques citoyennes et renouvelables comme acteurs clés de la transition énergétique. Ces politiques visent à faciliter l'accès au marché et le partage d'énergie pour les initiatives d'énergie renouvelable dirigées par les citoyens à petite échelle. Elles exigent également des États membres qu'ils créent un cadre favorable pour soutenir ces communautés, par exemple dans l'élaboration de leurs Plans Nationaux Énergie-Climat. Lors de leur transposition dans les politiques nationales, comme dans le cas de la loi allemande sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), les politiques favorables incluent la reconnaissance juridique des communautés énergétiques, des incitations financières et des permissions d'enchères spéciales pour les projets à petite échelle afin de réduire les pressions concurrentielles vis-à-vis des grands acteurs commerciaux. Bien que la mise en œuvre reste inégale et partiellement insuffisante pour favoriser de véritables biens communs énergétiques inclusifs, il existe aujourd'hui plus de 9 000 communautés énergétiques dans l'UE, impliquant plus de 1,5 million de citoyens. Ainsi, la politique énergétique de l'UE peut être considérée comme un modèle pour promouvoir des formes d'organisation fondées sur les biens communs dans d'autres domaines prioritaires du Green Deal, comme l'alimentation, l'agriculture, l'action climatique et des priorités politiques émergentes, comme le logement.
- **Le « tiers-lieu »** est un concept introduit par le sociologue Ray Oldenburg (1989) qui désigne un espace qui n'est ni le domicile ni le lieu de travail. C'est un terrain neutre où de nombreuses interactions sociales ont lieu. Ce concept a été interprété de manières très diverses. La France est un pays où le concept a été adopté par la société civile sous le nom de « tiers-lieu », avec un accent sur l'aspect spatial et la cohésion sociale. L'État a mis en place des mécanismes de soutien pour renforcer ces tiers-lieux avec la création de centaines d'espaces. Cela se fait à travers l'ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires). Une évaluation de cette approche est disponible.

- The **City as a Commons**¹ project (La ville comme bien commun) a commencé en 2011 à Bologne, avec le soutien de la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna et de la ville de Bologne. Cela a conduit à une nouvelle réglementation sur la collaboration entre les citoyens et la ville pour l'entretien et la régénération des biens communs urbains. Cela est aujourd'hui connu sous le nom de « Règlement de Bologne », un cadre réglementaire de 30 pages définissant les manières dont les autorités locales, les citoyens, les communautés, les PME, les organisations à but non lucratif et d'autres institutions peuvent cogérer les biens publics et privés. Le règlement appelle à de nouveaux cadres et outils pour une gouvernance collaborative urbaine/locale. Des villes comme Gand et Madrid ont adapté ce règlement à leur contexte, dans le but d'établir une relation coopérative entre la ville et ses citoyens pour la gestion des biens communs urbains.
- The **Tempelhofer Feld**² est un ancien aérodrome de l'aéroport de Tempelhof. Il est désormais utilisé comme parc et espace de loisirs, couvrant environ 304 hectares. Depuis 2010, il est ouvert au public pour un usage récréatif et de loisir, offrant divers projets civiques tels qu'un centre d'éducation interculturelle, un jardin communautaire, une école de talents, un parcours d'accrobranche, un mini-golf artistique, un jardin de quartier et plus encore. Lors d'un référendum en 2014, les habitants de Berlin ont voté contre la construction sur les bords du site et en faveur de la préservation du Tempelhofer Feld dans son état actuel. En conséquence, la « Loi pour la préservation du Tempelhofer Feld » (ThFG) est entrée en vigueur en juin 2014, définissant les objectifs de protection et de préservation du site. Le Tempelhofer Feld est un succès en tant que bien commun ayant fait l'objet d'un référendum soutenu par plus de 60 % des Berlinois. Et l'initiative de jardin urbain située sur le Tempelhofer Feld reflète l'utilisation communautaire d'une ressource commune. C'est aussi un échec, car l'aérodrome est maintenant géré de manière descendante et exclusive par le gouvernement municipal.
- À travers le projet **Kleineschholz**³, la ville de Fribourg soutient les biens communs du logement dans ses développements urbains. Le processus d'appel d'offres de la municipalité pour onze permis de construire est ouvert exclusivement à des acteurs orientés vers l'intérêt général, et suit des critères d'accessibilité financière, d'inclusivité et de durabilité. Il exclut ainsi les investisseurs motivés par le profit au profit de logements sociaux coopératifs et publics. Jusqu'à présent, trois coopératives de logement organisées sous le modèle du *Mietshäusersyndikat* (syndicat des maisons-appartements) ont été approuvées. Ce modèle accorde un droit de veto sur les ventes et privatisations de biens immobiliers au syndicat, retirant ainsi les propriétés du marché spéculatif pour garantir leur accessibilité financière à long terme et leur propriété

¹ <https://www.shareable.net/how-bologna-is-regenerating-the-urban-commons/>

² <https://www.tempelhoferfeld.de/en/pflege-entwicklung/about-tempelhofer-feld/>

³ <https://kleineschholz-syndikat.org/#mietshaeuser-syndikat>

communautaire. Les projets de logement auto-organisés qui en résultent mettent fortement l'accent sur l'inclusivité, par exemple en se concentrant sur les soins mutuels aux personnes âgées dans le projet Birnbaum et sur un espace éducatif pour les filles défavorisées dans le projet Elinor-Ostrom Siedlungsprojekt 1 (EOS1). Soutenu par des subventions municipales liées à des plafonds de loyers, le projet Kleineschholz démontre comment les collaborations public-coopératives peuvent créer des solutions de logement durables.

- **L'Incubateur pour l'économie communautaire d'Amsterdam**⁴ vise à soutenir les initiatives citoyennes et à favoriser une économie démocratique et localisée. Une coalition d'organisations de la société civile, avec le soutien municipal, a lancé l'incubateur pour promouvoir un changement socio-économique, en accord avec la vision de l'économie du donut. L'incubateur soutient les initiatives qui démocratisent la propriété et la gouvernance, mettent l'accent sur la valeur sociale et la régénération écologique, et créent des bénéfices concrets pour les communautés locales. Inspiré par les principes des biens communs, l'incubateur soutient des modèles diversifiés comme les coopératives. De telles initiatives rencontrent souvent des obstacles tels que des cadres institutionnels rigides et des difficultés de financement. L'incubateur comble ces lacunes grâce à un soutien financier, au partage des connaissances, et à la création de réseaux.

References

Bloemen, S., & Hammerstein, D. (2017). Supporting the Commons: Opportunities in the EU policy landscape. Commons Network. https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/05/CommonsPolicyOpportunities_FINAL-1.pdf

Hammerstein, D., & Bloemen, S. (2016). How the Commons can Revitalise Europe. Green European Journal. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/how-the-commons-can-revitalise-europe/>

Vivero-Pol, J. L. (2019). Territories of Commons in Europe: Niches of a Much-Needed Transition. In S. Bloemen & T. de Groot (Eds.), *Our Commons: Political Ideas for a New Europe* (pp. 41-44). Institute of Network Cultures.

Oldenburg, R. (1989). *The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers.*

⁴ <https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Verkenning-Incubator-Gemeenschapseconomie-Commons-Network-2022.pdf>

A propos d'ACCTING

ACCTING est un projet financé par l'UE visant à comprendre l'impact des politiques du Pacte Vert sur les groupes vulnérables, à prévenir les inégalités et à produire des connaissances et des innovations pour favoriser le changement comportemental aux niveaux individuel et collectif.

Mené jusqu'en mai 2025 et basé sur deux cycles de recherche, ACCTING mobilise l'expérimentation scientifique et l'innovation pour promouvoir un Pacte Vert européen inclusif et socialement juste, en mettant l'accent sur les inégalités produites par ses politiques.

🔗 Pour en savoir plus sur le projet et consulter d'autres fiches d'information : <https://accting.eu>

Nous suivre sur les réseaux sociaux!

Nous contacter: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)
 [@Accting](#)

Auteurs et contributions

Auteurs: Aart Kerremans (YW), Jannis Niethammer (ICLEI), Nikita Sharma (ECSA).

Contributeurs: YW, ECSA, et contributions du consortium ACCTING.

Infographies: YW.

Mise en page: ESF.

Traduction: ESF

Remerciements et clause de non-responsabilité

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101036504. Le contenu de cette publication relève uniquement de la responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.